

JADID ADABIYOTIDA TARBIYA VA AXLOQ KONSEPSIYASI: AVESTO, SHARQ MUTAFFAKIRLARI VA ZAMONAVIY PEDAGOGIKA NUQTAYI NAZARIDA

Gulbahor Almuratova Mansur qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15503123>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jadidchilik adabiyotida tarbiya masalasi qanday aks etgani tahlil qilinadi. Tarbiyaning mohiyati, mazmuni va maqsadi buyuk mutafakkirlar-Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy, Mahmudxo‘ja Behbudiy, shuningdek Alisher Navoiy, Yan Amos Kamenskiy, Zardushtiylikdagi “fikr-so‘z-amal” konsepsiyasi asosida izohlanadi. Jadid adabiyoti orqali berilgan tarbiyaviy g‘oyalarning zamonaviy ta‘lim va jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Jadidchilik, tarbiya, axloq, ma‘rifat, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Komenskiy, Avesto, fikr-so‘z-amal, milliy qadriyatlar, pedagogika, shaxs kamoloti.

Аннотация. В данной статье рассматривается, как проблема воспитания отражена в джадидской литературе. Сущность, содержание и цель воспитания объясняются на основе взглядов великих мыслителей — Абдурауфа Фитрата, Абдуллы Авлони, Махмудходжи Бехбуди, а также Алишера Навои, Яна Амоса Коменского и зороастрийской концепции «мысль–слово–дело». В статье раскрывается значение воспитательных идей джадидской литературы для современной системы образования и развития общества.

Ключевые слова: Джадидизм, воспитание, этика, просвещение, Абдурауф Фитрат, Абдулла Авлони, Махмудходжа Бехбуди, Коменский, Авеста, мысль–слово–дело, национальные ценности, педагогика, развитие личности.

Abstract. This article analyzes how the issue of education is reflected in Jadid literature. The essence, content, and purpose of education are interpreted through the views of great thinkers such as Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloni, Mahmudkhujja Behbudi, as well as Alisher Navoi, Jan Amos Comenius, and the Zoroastrian concept of “thought–word–deed.” The article explores the significance of educational ideas presented in Jadid literature for contemporary education and the development of society.

Keywords: Jadidism, education, ethics, enlightenment, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloni, Mahmudkhujja Behbudi, Comenius, Avesta, thought–word–deed, national values, pedagogy, personal development.

Madaniyat tarixini bilmay turib,
Madaniyatli kishi bo‘lish mumkin emas.

M.Gorkiy

Tarbiya -inson ruhiyatini, axloqini, fikrlash va yashash tarzini shakllantirishga qaratilgan ongli va tizimli jarayondir. Bu jarayon orqali inson nafaqat ma‘lum bilim va ko‘nikmalarni egallaydi, balki o‘zini jamiyat a‘zosi sifatida tanib boradi. Tarbiya jamiyat taraqqiyotining poydevori, ma‘naviy uyg‘onishning asosiy vositasi, shaxs kamolotining mezonidir. Buyuk yunon

faylasufi Suqrot “Insonni o‘zini anglashga yetaklovchi yagona yo‘l bu - tarbiya” degan edi. U tarbiyani insonni jamiyat bilan uyg‘un holda yashashga tayyorlaydigan eng qudratli kuch sifatida tushungan. Shuningdek, Sharq mutafakkirlari, xususan, Alisher Navoiy, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yassaviy, jadid adiblar - Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitratlar ham tarbiyani xalqning ma‘naviy tiklanishi va taraqqiyoti bilan chambarchas bog‘laganlar.

Shu bilan birga Zardushtiylikning muqaddas kitobi - Avestoda shunday deyilgan -“Yaxshi fikr, yaxshi so‘z, yaxshi amal - insonni poklaydi.”[6] Bu uchlik - fikr, so‘z, amal - Avestoda tarbiyaning yadro konsepsiyasi sifatida qaraladi. Ya‘ni, haqiqiy tarbiya shundaki: fikrlar - toza, ezgu bo‘lishi kerak (ichki tarbiya), so‘zlar - rostgo‘y, muloyim, odobli bo‘lishi kerak (axloqiy nutq tarbiyasi), amallar -halol, adolatli va foydali bo‘lishi lozim (ijtimoiy mas‘uliyat tarbiyasi). Bu uchlik nafaqat zardushtiylik, balki umuminsoniy tarbiyaning poydevori sanaladi. Bolaning fikr dunyosi toza bo‘lsa - bu uning axloqiy qarorlariga ijobiy ta‘sir qiladi. Yaxshi so‘z esa atrofdagilar bilan samimiy va sog‘lom munosabatni shakllantiradi. Ezgu amallar bolaning jamiyatdagi rolini ijobiy tomonga o‘zgartiradi. Tarbiya - aynan shu uchlikning uyg‘unligidir. Bu tamoyil shuni anglatadiki, insonni ma‘naviy yuksaltirishning ildizi - uning fikrida, nutqida va amalida yotadi. Abdurauf Fitrat farzand tarbiyasi haqida shunday degan: “Farzandni tarbiyalash -uni erkin fikrlovchi, irodali va axloqan mustahkam shaxs qilib yetishtirishdir.”[1] Tarbiya - avvalo bolani mustaqil o‘ylashga o‘rgatadi, rostgo‘y va adolatli so‘zlash odatini shakllantiradi va amalda halol va fidokor bo‘lish bilan yakunlanadi.

Avestoda, inson tarbiyasi, avvalo, ichki poklikdan, halol fikr yuritishdan boshlanadi. Abdurauf Fitrat ham tarbiyani faqat odob va tashqi ko‘rinish bilan cheklamaydi, balki inson tafakkuri, axloqiy o‘zini nazorat qilish, vijdon va fikriy mustaqillikni tarbiyaning asosi sifatida ko‘radi. Avestoda ham va Abdurauf Fitrat fikrlarida ham, haqiqiy tarbiya - insonning ichki dunyosini va amaliy xatti-harakatlarini uyg‘un shakllantirishdir. Fikr - inson ongini, so‘z - axloqiy madaniyatini, amal esa jamiyatdagi rolini belgilaydi. Fitrat Avestoning qadimgi hikmatlarini zamonaviy ilmiy va ma‘rifiy kontekstda rivojlantirib, tarbiyaga fikriy erkinlik, vijdoniy poklik, axloqiy mustahkamlik kabi yangicha jihatlar qo‘shdi. Bundan ko‘rishimiz mumkinki Avestodagi ”fikr-so‘z-amal” uchligini Abdurauf Fitrat o‘z davrining zamonaviy pedagogik konsepsiyasiga aylantirib bergan.

Buyuk bobomiz Alisher Navoiy;
Bolangni yoshligidan tut tarbiyat,
Yaxshi tarbiya bersang bo‘lg‘ay rohat.[2]

deb ta‘kidlagan bu hikmat, aslida tarbiyaning yosh davridan boshlanishi va bu jarayonning hayotiy natijalari haqida chuqur falsafiy xulosadir. Navoiy bu satrlarida shuni uqtiradiki, farzand tarbiyasi yoshligidan boshlanishi zarur. Chunki inson tabiati shundayki: yosh qalb - hali shakllanmagan, yumshoq va ta‘sirchan. U qanday g‘oya va qadriyatlar bilan sug‘orilsa, kelajakda shunday shakllanadi.

Navoiyning bu fikriga hamohang tarzda, Abdulla Avloniy “Turkiy Guliston yoxud axloq asarida shunday deydi: “Kim bolaligida odob bersa kamol topar, yo‘qsil adab bersa, doimo nadomat chekar.”[3] Bolaga yoshligida o‘z vaqtida odob o‘rgatilmasa na bola na ota-ona rohat ko‘rishi haqida aytib o‘tgan.

Zamonaviy pedagogika asoschilaridan biri Yan Amos Komenskiy o‘zining “Buyuk didaktika” asarida, tarbiyaning hayot bilan bog‘liqligi - ta‘lim hayotga xizmat qilishi kerakligi prinsipini ham ilgari surgan. Uning pedagogik qarashlari bugungi zamonaviy ta‘lim konsepsiyalarining asosi hisoblanadi. Komenskiy fikricha, inson tarbiyasi uni axloqan, aqlan va

jismonan mukammal shakllantirish jarayonidir. Ushbu tamoyillar o‘zbek jadidchilik harakatining yetakchilari: Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Avloniy va Abdurauf Fitrat qarashlari bilan uyg‘unlashadi.

Kamenskiy uchun axloqiy tarbiya aqliy tarbiya bilan bir qatorda muhimdir. U shunday deydi: “Aqlni tarbiyalamasdan axloqni tuzatib bo‘lmaydi, axloqsiz aql esa jamiyat uchun xavfli bo‘ladi.”[6] Bu fikr Avloniyning “Turkiy Guliston yoxud Axloq” asaridagi “Axloq - millatning hayoti”[3] degan g‘oyasi bilan uyg‘unlashadi. Avloniy axloqiy tarbiyani millat va jamiyat hayotining negizi sifatida ko‘rsatadi. Komenskiy o‘z asarida insonni daraxtga o‘xshatadi, yoshligida egilsa egiladi, kattalashganda esa egilmaydi-xuddi shunday insonni ham yoshligida to‘g‘ri yo‘lga solish mumkin, katta bo‘lganda qiyin bo‘ladi. Daraxtni yoshligida egish mumkin bo‘lgani kabi, bolalik davrida berilgan to‘g‘ri tarbiya insonni hayot yo‘lida adashmaslikka, o‘zining va boshqalarning hayotiga foydali bo‘lishiga xizmat qiladi. Aks holda, kattaligida insonni tuzatish yoki o‘zgartirish qiyinlashadi. Uning fikricha: “Inson o‘zini axloqan pok saqlay olmasa, ilm uni faqat yovuzroq qiladi.”[6]

Zamonaviy misol: Kompyuter dasturchisi - foyda yoki xavf manbai. Tasavvur qiling, bir yigit kompyuter texnologiyalarini juda yaxshi biladi. U dasturlashni mukammal egallagan, sun‘iy intellektdan tortib, internet xavfsizligigacha hamma narsani biladi. Agar bu inson axloqan to‘g‘ri bo‘lsa, u o‘z bilimini foydali dasturlar yaratish, kasalliklarni aniqlovchi sun‘iy intellekt tuzish yoki ijtimoiy muammolarni hal qilish uchun ishlatadi. Ammo agar u axloqan buzuq bo‘lsa, bu bilimlarni firibgarlik, odamlarga zarar yetkazish, internet orqali tovlamachilik qilish yoki soxta xabarlar tarqatish uchun ishlatishi mumkin. Ilm - bir xil, ammo maqsad har xil. Ilm bu -kuch, vosita. U qanday yo‘nalishda ishlatilishini esa axloq va tarbiya belgilaydi. Axloqsiz inson qo‘lidagi ilm - bu kuchaygan yovuzlikdir. Kamenskiy aynan shuni nazarda tutgan.

Shuningdek o‘qituvchilik kasbi misolida oladigan bo‘lsak, axloqsiz, ammo bilimli o‘qituvchi haqida: bir o‘qituvchi dars berish metodikasini mukammal biladi. pedagogika, psixologiya, fanini chuqur o‘zlashtirgan. U har qanday sinfni boshqara oladi, bolalarning psixologiyasini tushunadi va nutqi ta‘sirchan. Ammo agar bu o‘qituvchida axloqiy mas‘uliyat, halollik, mehr-shafqat, tarbiyaviy niyat bo‘lmasa, u bilimidan noto‘g‘ri maqsadlarda foydalanishi mumkin: Talabalarga befarq bo‘ladi, faqat dars o‘tish bilan cheklanadi-tarbiya berilmaydi. Ilmini o‘zini ustun ko‘rsatishga, boshqalarni kamsitishga yoki ochiq aytadigan bo‘lsak, yosh ongga salbiy ta‘sir qilishga yo‘naltiradi. Hatto ayrim hollarda, yomon niyatda o‘quvchilarning ishonchidan suiiste‘mol qilishi mumkin. Bunday holatda ilm - ya‘ni pedagogik bilim - o‘quvchi qalbiga foyda emas, balki zarar yetkazadi.

Kamenskiy fikrining mohiyati: “Axloqsiz o‘qituvchi - zolim hukmdor kabi, chunki u shaxsni buzadi, jamiyatni yemiradi.” Bu o‘rinda ilm - kuch, ammo axloq -yo‘naltiruvchi kompas. Kamenskiy bu fikr bilan aytmoqchi bo‘ladiki, axloqsiz ustoz bilimli bo‘lsa ham, yovuzlikni kuchaytiradi, jamiyatga foyda emas, zarar keltiradi.

Abdulla Avloniy o‘zining mashhur “Turkiy Guliston yoxud Axloq” asarida shunday deydi: “Muallim - millatning quyoshi, unga qarab xalq yuzlanadi.”[3] Bu yerda Avloniy o‘qituvchining faqat bilim emas, balki axloqiy yetuklik bilan namuna bo‘lishi zarurligini uqtiradi. Agar o‘qituvchi axloqsiz bo‘lsa, u jamiyatga noto‘g‘ri nur tarqatadi - ya‘ni, quyosh o‘rniga zulmat tarqatadi. Bu holatda Kamenskiy aytganidek, ilm yovuzlik quroliga aylanadi.

Behbudiy: “Tarbiyasiz muallim xalqni zulmatda qoldiradi”, “Muallim shunchaki o‘qituvchi emas, balki tarbiyachi bo‘lishi lozim. Agar bu yetishmasa, u jamiyat uchun xavf tug‘diradi.”[4] deb takidlaydi. Bu fikr Kamenskiyning: “Axloqsiz odam qo‘lida ilm xavfli kuchga aylanadi” degan

g‘oyasini to‘liq tasdiqlaydi. Behbudiy uchun o‘qituvchi tarbiyachi, tarbiyachi bo‘lmasa - u ilmli bo‘lishiga qaramay, xalqni chalg‘ituvchi kuchga aylanadi. Y.A.Kamenskiy, A.Avloniy va M.Behbudiy - uch xil davr va maktabga mansub bo‘lsalar ham - axloqiy yetukliksiz ilm halokatga sabab bo‘lishi mumkin degan fikrda birlashadilar. Ayniqsa o‘qituvchilikda bu juda nozik masala: chunki ustozning har bir so‘zi, harakati yosh avlod ruhiyatiga ta’sir qiladi.

Mahmudxo‘ja Behbudiy yozgan “Padarkush” asari jadidchilik davrida yoshlarning tarbiyasizligi va uning oqibatlarini ko‘rsatib bergan ilk dramatik sahna asarlaridan biridir. Asarda ota-onaning farzand tarbiyasiga e’tiborsizligi va bu beparvolik oqibatida farzandning axloqsiz, nomard bo‘lib o‘sishi fojiali tarzda tasvirlangan. “...Ey ota va onalar! Farzandingizni yoshligidan tarbiyalayin, ilm va odob o‘rgating! Agar bolangizni yoshligida beparvo qilsangiz, u kattaligida sizni xor qiladi, nomusingizni toptaydi, hatto hayotingizga xatarga sabab bo‘lur. Farzand tarbiyasi - diniy, dunyoviy farzdir. Yosh qalb - toza yerday, unga nima eksang, shuni olursen. Agar unga johillik va yomon odatlarni eksang, kelajakda zomin bo‘lasen...”[4]

Mahmudxo‘ja Behbudiy “Padarkush” dramasi orqali jamiyatdagi eng og‘ir illatlardan biri - farzand tarbiyasidagi beparvolikni fosh qilgan. Asarda ota va ona o‘z farzandiga yoshligidan ilm, odob va yaxshi xulq berish o‘rniga uni erkalatib, nafsiga o‘rgatib yuboradilar. Natijada farzand vaxshiylik darajasiga yetib, oxir-oqibatda otasining qotiliga aylanadi. Behbudiy tarbiya borasida ikki asosiy fikrni ilgari surgan: Birinchidan, tarbiya bolalikdan boshlanishi kerak. Bola yoshligida qanday axloq va qadriyatlar bilan o‘stirilsa, katta bo‘lganda ham shunday inson bo‘ladi. Ikkinchidan, tarbiyasiz farzand nafaqat o‘zini, balki ota-onasini va jamiyatni ham falokatga olib keladi. Behbudiy bu fikrlarni chuqur dramatik sahnalar, ota va onaning nadomatli so‘zlari, va farzandning qilmishi orqali ta’sirli ko‘rsatib bergan desak adashmagan bo‘lamiz. “Padarkush” dramasi nafaqat sahna uchun yozilgan asar, balki tarbiya haqida jiddiy ogohlantiruvchi bir manifestdir. Behbudiy shunday deydi: “Farzandni yoshligidan ilm, odob va axloq bilan tarbiyalash — jamiyatni saqlashning yagona yo‘lidir.”[4]

Bugungi kunda ham “Padarkush” asaridagi ogohlantirishlar dolzarb: ota-ona, maktab va jamiyat farzand tarbiyasiga e’tibor bermasa, ertangi kunda fojialar takrorlanishi mumkin. Behbudiy dramatik misollar orqali tarbiyasizlikning og‘ir oqibatlarini ko‘rsatgan. Abdulla Avloniy esa o‘z asarlarida nazariy jihatdan tarbiya hayotiy zarurar ekanligini asoslab bergan. Agar bola yoshligida odob, hurmat, sabr, halollik kabi fazilatlar asosida tarbiyalansa:

Ota-onaning qadrini biladi,

Jamiyatga foydali fuqaro bo‘lib yetishadi,

Shaxsiy hayotida ham baxt va rohat topadi.

Aks holda, ya’ni tarbiya e’tiborsiz qoldirilsa, bolada beparvolik, axloqsizlik, va individualizm (o‘z boshimchalik) kuchayadi. Bu esa nafaqat o‘z hayotiga, balki atrofidagilarga ham zarar keltiradi. Davlatning gullab yashnashi, xalqning farog‘ati beshak olijanob xulq odobga bog‘liq olijanob xulq-odob esa tarbiya tufaylidir.

Tarbiyaning asosiy vazifasi - insonni mustahkam ma’naviy qadriyatlar asosida shakllantirishdir. Tarbiya bu shunday jarayonki u retsept bilan berilmaydi. Inson to‘g‘ri tarbiyalansa eng beozor mavjudotdir: agar inson tarbiya ko‘rmasa, yoki yomon tarbiya olsa, yer yuzidagi hayvonlar orasida eng vahshiysi bo‘lib yetishadi. Jadid adabiyoti jamiyatni ma’rifat sari yetaklovchi, yangi fikrlar va qadriyatlarni targ‘ib qiluvchi qudratli kuch bo‘lib xizmat qilgan. Jadid yozuvchilari “tarbiya” - ya’ni insonlarni zamonaviy ilm, ma’naviyat va milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashni asarlarining markaziy g‘oyasi sifatida ko‘tarishgan. Bundan ko‘rinib turibdiki ilm va ma’naviyat insonning kelajagini belgilaydigan poydevor, buni avval bolalik chog‘idan boshlab

mustahkam ta’lim-tarbiyadan boshlash zarur.

Xulosa qilib aytganda Avestodagi “fikir-so‘z-amal” uchligi, jadid adiblarining millat, axloq va ma’rifat haqidagi qarashlari, Sharq va G‘arb pedagogikasi bilan uyg‘unlashgan holda, milliy tarbiya konsepsiyasini shakllantirishda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi. Tarbiya jamiyat taraqqiyotining negizi bo‘lib, uni takomillashtirish uchun tarixiy va zamonaviy tajribalar uyg‘unligi zarurdir, tarbiya va ma’rifat har bir millatning eng bebaho boyligi bo‘lib, uning yuksalishiga asos bo‘ladi. Farzandlarimizni ma’naviy va intellektual jihatdan barkamol avlod qilib tarbiyalash milliy taraqqiyotimizga xizmat qiluvchi eng muhim omil sanaladi.

REFERENCES

1. Fitrat A. Tanlangan asarlar. -Toshkent: Fan, 2006. B. 140.
2. Navoiy A. Mukammal asarlar to‘plami. 10-jild.Nasriy asarlar.- Toshkent: Fan, 2001.-B. 256.
3. Avloniy A. Turkiy Guliston yoxud axloq. - Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 1992.-B.12,25,31
4. Behbudiy M. Padarkush. -Toshkent: 1990. B. 23-26
5. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. 1-kitob -Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, 2012.- B. 44-45
6. .Komenskiy Y.A. Didaktika magna (Buyuk didaktika). -Toshkent: O‘qituvchi, 1983. – B.64,109.
7. Avesto. Zartushtiylikning muqaddas matni.-Toshkent: Sharq, 2001.B.43